

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE INDUSTRIAL SECTOR

Rakhimova Mushtariybegim Muhammadg'olib qizi

Independent researcher Tashkent State University of Economics

Abstract

This article reflects the specifics of regulating the development of industry and economic development of the country, as well as assessing the effectiveness, role and activities of innovative development in the region's economy in modern conditions.

Key words

industry, region, innovation, world experience, economic growth, innovative assessment.

SANOAT TARMOG'INING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH USLUBI

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ

Raximova Mushtariybegim Muhammadg'olib qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Рахимова Муштарийбегим Мухаммадғолиб кизи

Независимого исследователь Ташкентского государственного
экономического университета

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatda sanoat rivojlanishi va iqtisodiy rivojlanishini tartibga solish xususiyatlari hamda samaradorlikni baholash uslubi, zamonaviy sharoitda mintaqa iqtisodiyotida innovatsion rivojlanishining o'рни va faoliyati ko'rsatib o'tilgan hamda ilmiy asoslanib, tahlil qilgan.

Аннотация: В данной статье отражены особенности регулирования развития промышленности и экономического развития страны, а также оценка

эффективности, роль и деятельность инновационного развития в экономике региона в современных условиях.

Kalit soʻzlar: sanoat, mintaqa, innovatsiya, jahon tajribasi, iqtisodiy oʻsish, innovatsion baholash.

Ключевые слова: промышленность, регион, инновации, мировой опыт, экономический рост, инновационная оценка.

Kirish. Sanoat tarmogʻining iqtisodiy samaradorligini baholash masalasi yalpi ishlab chiqarish hajmini qayd etish bilangina cheklanmaydi. Statistik oʻsish koʻrsatkichlari koʻp hollarda tarmoq ichida resurslar qanday iqtisodiy natija bilan ishlayotganini toʻliq ochib bera olmaydi. Shu sababli sanoatdagi samaradorlikni baholashda ishlab chiqarish hajmi bilan bir qatorda mehnat unumdorligi, kapital qaytimi, energiya sigʻimi va qoʻshilgan qiymat tarkibini birgalikda tahlil qilish zarur boʻladi. Chunki ishlab chiqarish hajmining oʻsishi har doim ham iqtisodiy samaradorlik oshayotganini anglatmaydi. Ayrim hollarda hajm kengayadi, biroq investitsiya qaytimi yoki resurslardan foydalanish sifati sezilarli oʻzgarmaydi. Shu nuqtada sanoatdagi asosiy masala yalpi oʻsishning oʻzida emas, uning ichki iqtisodiy tarkibida namoyon boʻladi.

Soʻnggi yillarda ayrim yirik korxonalarda texnologik modernizatsiya amalga oshirilganiga qaramay, ishlab chiqarish quvvatlarining yuklanishi koʻpincha 60–70 foiz atrofida qolmoqda. Bu koʻrsatkichning oʻzi sanoatdagi yashirin nomutanosibliklarni koʻrsatib turibdi. Mavjud moddiy-texnika bazasi toʻliq iqtisodiy qaytim bera olmayapti. Ayrim korxonalarda yangi uskunalar mavjud, biroq ishlab chiqarishning ichki tashkil etilishi va boshqaruv modeli eski tamoyillar asosida qolmoqda. Natijada modernizatsiya xarajatlari ishlab chiqarish samaradorligiga toʻliq aylanmayapti. Ayniqsa kichik va oʻrta sanoat subʼyektlarida bu tafovut yanada kuchli seziladi: ishlab chiqarish hajmi saqlanib qolmoqda, lekin mehnat unumdorligi deyarli stagnatsiya holatida qolmoqda. Shu sababli

umumiy statistik o‘rnatkichlari tarmoqdagi haqiqiy iqtisodiy holatni to‘liq aks ettirmaydi.

Investitsiyalar bilan bog‘liq jarayonlarda ham shunga o‘xshash vaziyat kuzatilmoqda. Sanoatga katta hajmda mahalliy va xorijiy kapital jalb qilinmoqda, biroq bu oqim iqtisodiy samaradorlikka bir xil darajada ta‘sir qilmayapti. Asosiy fondlarni yangilash, infratuzilmani modernizatsiya qilish va “yashil” texnologiyalarni joriy etish uzoq muddatli transformatsiya jarayonlari hisoblanadi. Shu sababli ayrim loyihalarda iqtisodiy qaytim darhol shakllanmaydi. Lekin muammo faqat vaqt omili bilan bog‘liq emas. Ayrim hollarda investitsiyalar ishlab chiqarish tizimining ichki iqtisodiy mexanizmlariga yetarli integratsiyalashmayapti. Natijada modernizatsiya mavjud bo‘ladi, biroq kapital qaytimi sekin shakllanadi. Bu holat ayniqsa kapital sig‘imi yuqori bo‘lgan tarmoqlarda yaqqolroq seziladi.

Eksport tarkibi sanoat samaradorligini baholashdagi eng muhim indikatorlardan biri bo‘lib qolmoqda. So‘nggi yillarda sanoat mahsulotlari eksporti kengaymoqda, biroq eksportning asosiy qismi hanuz yarim tayyor mahsulotlar va xomashyo hissasiga to‘g‘ri kelmoqda. Bu holat xalqaro bozorda uzoq muddatli raqobat ustunligini cheklaydi. Chunki tashqi bozorda ustunlik oddiy hajm bilan emas, yuqori qo‘shilgan qiymat va texnologik murakkablik bilan belgilanadi. Shu sababli eksport hajmining o‘sishi sanoatning texnologik rivojlanishini avtomatik ravishda anglatmaydi. Ayrim hollarda eksport dinamikasi ichki qayta ishlash chuqurlashuvi hisobiga emas, tashqi talabning vaqtinchalik kengayishi hisobiga yuz bermoqda. Natijada valyuta tushumlari oshadi, biroq sanoatning ichki texnologik barqarorligi sezilarli darajada kuchaymaydi.

Energiya resurslariga yuqori bog‘liqlik sanoatdagi samaradorlik muammolarini yanada keskinlashtirmoqda. Ayrim korxonalarda mahsulot tannarxining beshdan bir qismidan ortig‘i energiya xarajatlari hissasiga to‘g‘ri kelmoqda. Bu rivojlangan iqtisodiyotlar bilan taqqoslaganda ancha yuqori ko‘rsatkich hisoblanadi. Muammo

energiya resurslari yetishmovchiligida emas, ulardan foydalanish samaradorligining pastligida ko‘rinmoqda. Energiya intensivligi yuqoriligicha qolayotgan sharoitda mahsulot tannarxini barqaror nazorat qilish qiyinlashadi va tashqi bozordagi raqobatbardoshlik susayadi. Shu sababli energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish ekologik talab sifatida emas, ishlab chiqarish xarajatlarini boshqarish vositasi sifatida qaralishi tobora muhimlashmoqda.

Kadrlar bilan bog‘liq muammolar ham sanoatdagi tarkibiy cheklovlarning bir qismiga aylanib ulgurgan. Korxonalarga yangi texnologiyalar kirib kelmoqda, biroq inson kapitalining moslashuv sur‘ati bunday o‘zgarishlarga har doim ham yetib bora olmayapti. Ayniqsa avtomatlashtirilgan tizimlar va raqamli boshqaruv texnologiyalari bilan ishlash ko‘nikmalari ayrim tarmoqlarda yetarli shakllanmagan. Natijada texnologik yangilanish ishlab chiqarish samaradorligiga to‘liq aylanmayapti. Shu nuqtada muammo oddiy kadr tanqisligida emas, ishlab chiqarish tizimi ehtiyojlari bilan ta‘lim va qayta tayyorlash tizimi o‘rtasidagi funksional uzilishlarda namoyon bo‘lmoqda.

Sanoat samaradorligini yagona ko‘rsatkich orqali baholash tobora murakkablashib bormoqda. Shu sababli samaradorlik mezonlarini mikro, mezo va makroiqtisodiy darajalarda o‘rganish zarurati kuchaymoqda. Mikro darajada mehnat unumdorligi, quvvat yuklanishi va fond qaytimi asosiy rol o‘ynaydi. Mezo darajada tarmoqning YAIMdagi ulushi, qo‘shilgan qiymat tarkibi va eksport sifati muhimlashadi. Makro darajada esa sanoatning umumiy iqtisodiy barqarorlikka ta‘siri, energiya samaradorligi va innovatsion chuqurlashuv darajasi ustuvor mezonga aylanadi. Muammo shundaki, ayrim yo‘nalishlarda statistik o‘sish mavjud bo‘lsa-da, ichki samaradorlik ko‘rsatkichlari bir xil tezlikda mustahkamlanmayapti. Shu sababli sanoatdagi haqiqiy iqtisodiy holatni baholashda yalpi ko‘rsatkichlardan ko‘ra ichki tarkibiy mutanosibliklarni chuqurroq tahlil qilish zarur bo‘lib qolmoqda.

2.5-jadval

Sanoat tarmog'ining asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari dinamikasi¹
(2010–2024 yillar)

Yillar	Sanoat tarmog'ida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi, mlrd. so'm	Sanoat tarmog'ida foydalanilayotgan asosiy fondlarning yillik o'rtasha qiymati, mlrd. so'm	Sanoat tarmog'ida band bo'lganlar soni, ming kishi	Sanoat korxonalari soni, birlikda
2010	4859,2	25454,1	1605,7	35279
2011	6214,1	31090,7	1 640,7	35984
2012	8080,8	38718,1	1669,5	36200
2013	10368,1	48608,9	1703,1	36942
2014	13874,9	58961,6	1736,5	39736
2015	17738,4	68185,6	1768,7	41777
2016	19605,4	94809,8	1802,4	43514
2017	32877,7	115516,5	1826,8	49185
2018	59821,6	169675,4	1802,9	56850
2019	96065,4	221267,5	1821,5	70576
2020	94178,9	282254,0	1809,5	83539
2021	98516,4	354306,3	1863,2	91152
2022	117317,9	420348,6	1810,6	98805
2023	187818,7	479885,9	1828,8	69444

¹ Muallif ishlanmasi

2024	201254,4	514752,5	1884,4	98798
------	----------	----------	--------	-------

Jadvaldagi ma'lumotlar sanoat tarmog'ida asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar hajmi so'nggi o'n to'rt yil davomida keskin kengayganini ko'rsatadi. Asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi 2010 yildagi 4859,2 mlrd so'mdan 2024 yilga kelib 201254,4 mlrd so'mgacha yetgan. Tashqi statistik ko'rinishda bu jarayon sanoatda investitsion faollik sezilarli kuchayganini bildiradi. Lekin investitsiya oqimining yuqoriligi har doim ham iqtisodiy samaradorlikning mutanosib oshishiga olib kelmayapti. Asosiy fondlar qiymati qariyb yigirma barobar kengayganiga qaramay, ayrim tarmoqlarda quvvatlardan foydalanish darajasi hanuz pastligicha qolmoqda. Shu sababli moddiy-texnika bazasining kengayishi bilan ishlab chiqarishning real iqtisodiy qaytimi o'rtasida sezilarli tafovut shakllanmoqda. Ayniqsa kapital sig'imi yuqori bo'lgan korxonalarda yangi uskunalar mavjud bo'lsa-da, ularning ishlab chiqarish tizimiga integratsiyalashuvi kutilgan natijani bermayapti. Bu yerda muammo investitsiya hajmida emas, investitsiyaning ichki ishlab chiqarish mexanizmi bilan qanday bog'lanayotganida namoyon bo'lmoqda.

Sanoatda band bo'lganlar soni 2010 yildagi 1605,7 ming kishidan 2024-2025 yillarga kelib 1884,4 ming kishigacha oshgan. Bandlikning kengayishi ishlab chiqarish ko'lamining ortayotganini ko'rsatadi, biroq mehnat unumdorligi bilan bog'liq vaziyat ancha murakkabroq. Ayrim tarmoqlarda ishchi boshiga yaratilayotgan qo'shilgan qiymatning o'sish sur'ati pastligicha qolmoqda. Bu esa sanoatdagi asosiy cheklovlardan biri inson kapitalining texnologik transformatsiyaga moslashuv sur'ati bilan bog'liq ekanini ko'rsatadi.

Xulosa. Korxonalarda avtomatlashtirish va raqamlashtirish jarayonlari jadallashayotgan bo'lsa-da, malakali texnik va muhandis kadrlar yetishmovchiligi ishlab chiqarish samaradorligini cheklab qo'ymoqda. Natijada ishchi kuchi sonining ortishi har doim ham iqtisodiy natijaning mutanosib kengayishiga olib kelmayapti. Shu boisdan,

ayrim korxonalarda yangi texnologiyalar mavjud, biroq ular bilan ishlaydigan kadrlarning tayyorgarlik darajasi yetarli emasligi sababli ishlab chiqarishning ichki samaradorligi sust shakllanmoqda kutilgan natijani bermayapti. Asosiy yechim zamonaviy bilimlarga ega, yangi avlod kadrlariga bo‘lgan ehtiyojdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-sonli “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi qarori.
2. Bekmurodov A.Sh., G‘ofurov U.V. O‘zbekistonda iqtisodiyotni liberallashtirish va modernizatsiyalash: natijalar va ustivor yo‘nalishlar: o‘quv qo‘llanma. – T.: TDIU-2007.
3. Ziyayev T.M. Tarmoq va korxonalar iqtisodiyoti. – T: TDIU, 2007
4. Ernazarov G‘.B. Sanoatda ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari // “Ekonomika” nauchno-analiticheskiy elektronnyy jurnal. Выпуск №2, iyul 2022 g.
5. Kalandarov S. Sanoatning rivojlanish modeli va innovatsion mexanizmlari. – T.: Iqtisodiyot va ta’lim, 2019. – 248 b.
6. <http://stat.uz>